

ҲИКОЯДА ЎЛИМ МОТИВИНИНГ БАДИИЙ ИНЪИКОСИ ҲАМДА АДАБИЙ ТАЪСИР МАСАЛАСИ

ИМОМОВ Э.Т.

Alfraganus университети, Тошкен шаҳри

Инсоният бошига ёғилаётган хилма-хил кулфату фожеаларни бадиий идроклаш масаласи ҳар бир даврнинг оғриқларидан келиб чиққан ижодий концептуал муаммо сифатида қаралади. Чунки инсонга Аллоҳ томонидан берилган умр, ҳаёт ва уни яшаб ўтишлик мудоми тақдири азал билан ўлчанади. Тадқирнинг қандай рўй бериши, ундан унумли фойдаланиш, мазмун билан ўтказиш ҳар бир одамнинг ҳаёт аъмолига айланмоғи зарур. Ўзгараётган дунёда муносиб ўзидан яхши ном қолдириш, авждодларнинг хатоларидан хулосалар чиқариш, умуман тақдирга битилган нимаики бор, фожеа билан тугаган тақдирда ҳам, унинг муҳим томонларига диққат қаратиш адолатдандир. Шу маънода, бадиий асардаги тақдирнинг акс этиш тамойили, инсон матлаби билан ҳам муҳимлиги исботланади. Ёзувчи буни бадиий шаклга айлантириб ёзар экан, киши руҳиятининг теран билимдони бўлмоғи лозим.

Инглиз насрида рўй бераётган узил-кесил ўзгаришлар ҳар бир ёзувчининг ижодий концепциясига маълум маънода, шаклан, мазмунан, ифодавийлик нуқтаи назаридан ўз таъсирини ўтказгани сир эмас. XX аср бошларидаги жадидлар бошлаб берган анъаналар тифизлигида бу жиҳатлар хилма-хил насрий-драматик асарларда юзага чиқди. Хусусан, инсоннинг фожеавий тарзда ҳалок бўлиши-ю, ундаги муҳим қирралар синтези муаммонинг нечоғли долзарблигини далолатлади. Унда биринчи жаҳон уруши содир бўлган йиллардаги хилма-хил зиддиятлар, хунрезликлар тарих зарварақларида “қизил” чизиқлар билан муҳрланди. Руҳий-ижтимоий бўғилган одамзод тақдири ҳеч қачон изсиз йўқолмаган. Унинг замирида кўчиб келаётган зулм ва мутелик, қатағон ҳамда шафқатсизлик масалалари мудоми ҳар бир авлод тақдирида аянчли манзарани намоён қилиши шубҳасиздир.

Шу ўринда Ян Парандовскийнинг ушбу битиклари ҳақли равишда тақдир ва уни бадиий асарда акс эттириш критерийсига монандлиги аёнлашади: “Ёзувчилар ҳамиша бир сифатлари билан ҳаммани таажжубга солиб келганлар: улар кундалик турмушда ҳеч нарсаи тушунмайдилар, улар инсон тўғрисида ҳаммани ларзага солувчи кашфиётлар қилишга қобил психолог бўлсалар-да, ҳаётда ўзлари рўпара келган одамларнинг фарқига бормайдилар ва ҳамиша фирибгар ва айёр одамларнинг макрига учиб, хийла-найранглар тузоғига илиниб юрадилар. Бунинг сабаби шундаки, улар инсон ҳақидаги билимларини ўз яқинларининг хатти-ҳаракатлари, юзларидаги ифодаларни кузатишдан олмайдилар, балки ўз қалбларида акс этган инсон ғояси билан мулоқотдан ҳосил қиладилар”[1.3]. Дарҳақиқат, билиш ва сезиш, бадиий асардаги қахрамонлар тақдири билан яқиндан танишиш, уларни ўз қурби идроки билан қайта яратиш тамойили ҳамиша ёзувчини безовталайдиган

оғриқлардан, изтироблардан, руҳий тўлқонишлардан биридир. Мана шу манбага асосланиб, икки жиҳатни қўшимча қилиш ишончни оқлайди: биринчидан, ҳар бир инсон ўзининг ботинидаги руҳий иқлими билан мудоми ҳисоблашиб яшайди, иккинчидан, ёзувчи ана шу тўлқонишлар концепциясида ҳаёт ва ўлим инстинкити, қаҳрамонни қандай ўлдириш мумкин, унга нима сабаб – тақдири азал ҳақида яна шу кабиларни назарда тутмоқ жоиздир. Негаки, тақдир инсон пешонасида ярқираб турган чизиқлар эмас, унинг кўзга кўринмайдиган мавҳум томонлари кўпроқ бўлишини, Аллоҳнинг иродаси билан боғлиқ ситуацияларлигини тушуниш ҳам керак.

Ҳикояда ўлимга элтувчи вазиятлар концепцияси. Инглиз насрида кўпинча ўз қаҳрамонларини оғир турмуш шароитидан олиб, уни халоскор дўст, ҳабиб сингари қутқариб қолувчи ёзувчи С.Моэмнинг изланишларида жуда катта умуминсоний ғоялар илгари сурилади. Унинг ҳар бир ҳикоясида ёруғлик ва бир қатим нур ифодаси уфуриб турса-да, фожеавийликни “юмшоқ” тарзда ўқувчиларга етказиб бера олиш манераси бирламчи бўлиб юзага чиқади. “Чандиқли киши” ҳикоясида ҳам бу ҳақда тасодифий ҳолатга ойдинлик киритилади. Масалан, деярли ҳикоялари қаҳрамонларининг хатти-ҳаракатига назар ташлайдиган бўлсак, унда диалогик нутқ орқали ёзувчи ўз концепциясини ўқувчига “парда орқасида” туриб етказишни бош мақсад сифатида танлайди. Демак, инсоннинг муаммолар гирдобига олиб борувчи йўллари куйидаги таснифларда кўришимиз мумкин:

1. *Инглиз насри (ҳикоя)да қаҳрамонлар характерини очиб беришда, тасвирнинг қуюқлигини, шиддатини, реаллик ҳамда бадиий тўқима нисбатини ёшиллик йилларидан бошлаб орқага қайтиши усули (хотира)да моделлаштириши кузатилади.*

2. *Ўзбек адабиётида А.Қаҳҳор, Ойбек, Ш.Холмирзаев ижодида бу усул воқеаларнинг қишлоқ ва шаҳар ораллигида кечиши билан ойдинлашади.*

3. *Инглиз ҳикояларида ўлим (фожеавийлик) одатий ҳол бўлиб туюлса, ўзбек адабиётида ойлаб аза сифатида, ҳамда бу муаммо бутун оилани руҳини ббукиб қўйиши вазияти билан яқунланади.*

4. *Инглиз ҳикояларида қаҳрамонлар бир қадар эркин ҳаракатланса, ўзбек насрида маиший турмуш, оила ва эътиқод, ҳурмат билан ўзининг аҳамиятига айланади.*

5. *Инглиз ҳикоянвислари кўпроқ кафе-барларда танишиб, ўзаро дўст ёки дуушманга айланса, ўзбек адиблари оила, ккелин ва куёвнинг ўзаро тушунмаслиги вазидан деб тасвирлашга диққат қаратганлигида намоён бўлади.*

Мана шу жиҳатлар инглиз ёзувчиси Сомерсет Моэм ижодида қизил ип бўлиб ўтувчи мотивлар синтезини, ўлим ваҳми ва уни бартараф қилиш амалиётининг нечоғли муҳим эмаслигини, аммо ёзувчининг долзарб масалага ўзгарларни, ўқувчиларни психологик нуқталарга тайёрлаб бориши билан пайвандланади.

“Ҳикоянинг ўзи ҳам ҳар бир асар каби ўзига хос бир олам, сен – ёзувчи – ана шу олам устида туриб, ундаги ўзинг “бино этган саргузаштларни, Флобер айтмиш “инсонлар тақдирини кузатувчи худо сингари кузатасан”, лекин албатта, улар ишига ҳадеб бош суқавермайсан. Ҳикояда ечим ёзувчининг дунёни зуҳур этиши,

инсон руҳининг ички ва сиртки қонуниятларини нечоғлик билиши, қолаверса – маҳорат-профессионаллик, ижод техникасини қанчалик эгаллагани билан боғлиқ масаладир”[2.1], – дея ёзади ўзининг бутун ижодини ҳикоя ёзишга бағишлаган ёзувчи Шукур Холмирзаев.

Энди бадий асардаги *мотив* ва *мотивовка* ҳақида тўхталиб ўтсак, “мусиқадан ўзлаштирилган термин мотив асарнинг энг кичик шакл бирлиги саналиб, асар унинг айнан такрорланиши (ёки зид мотивлар) асосида ривожланади. Мотив сюжет схемаси (мас. қаҳрамон банди этилади, унга бирон-бир қиз ёрдам беради; ўғай она ва муштипар солиҳа қиз; қаҳрамон кимсасиз етимликдиан юксак мартабага етади; қаҳрамон отасини танимайди, фавқулодда вазиятда унга дуч келади ва ҳ.) ёки бирон-бир нарса (мас.кўзгу, тумор), ҳолат (мас.туш кўриш, арвоҳ билан суҳбат, ўзини танимай юриш), образ (доно вазир, вафодор дўст, рақиб) каби қатор кўринишларда воқе бўлади”[3.2], - дея ёзади адабиётшунослик луғатида қатор олимлар. Тўғри, мотивлар асарда воқеликнинг рўй бериш нуқтаи назаридан турли хил бошқа-да шаклларга бўлинади. Унда характер ва образ ҳам, сюжетнинг бошқа қисмлари, композициянинг унсурларига ҳам ўтиб туриши, чатишиб, ягона эстетик марказда уюшиш манерасини ҳам намоён этади.

АДАБИЁТЛАР

1. Холмирзаев Х. Ҳикоя ҳақида //Шарқ юлдузи. №1. 1971 й. 180-бет.
2. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик термини. –Т: “Академнашр”. 2013. –Б.180.
3. Парандовский Я. Сўз кимёси. –Т: “Маъанвият”. 2010. –Б. 292.